

EKSPERIMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЭРНАЗАРОВ Алимардон Жумакулович
*Самаркандский Государственный
Медицинский Университет,
кафедра медицинской реабилитации,
спортивной медицины и народной медицины*

АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна
*Самаркандский Государственный
Медицинский Университет,
кафедра медицинской реабилитации,
спортивной медицины и народной медицины, к.м.н.*

СОДИКОВА Севинчхон Сардорбековна
*Первый Московский Государственный
Медицинский Университет
им. Сеченова, студентка 6 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899647>*

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА (ДОРСОПАТИИ) У СПОРТСМЕНОВ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

Заболевания позвоночника, объединяемые под термином «дорсопатии», являются распространенной проблемой среди спортсменов, занимающихся единоборствами. Высокие физические нагрузки, травмы и постоянное напряжение мышц спины способствуют развитию патологий позвоночника, что негативно сказывается на спортивных результатах.

В статье рассматриваются основные виды дорсопатий, их влияние на здоровье спортсменов и обоснование применения инновационных реабилитационных программ восстановления и профилактики. Проведен обзор современных исследований, посвященных дорсопатиям у спортсменов-единоборцев, а также анализ эффективности инновационных реабилитационных подходов. Рассмотрены методы кинезиотерапии, миофасциального релиза, аппаратной физиотерапии, нейромышечной стимуляции и психологической поддержки. Оценка эффективности программ базировалась на данных о снижении болевого синдрома, восстановлении подвижности позвоночника и улучшении спортивных результатов. Инновационные реабилитационные программы продемонстрировали высокую эффективность в лечении дорсопатий у спортсменов-единоборцев.

Отмечено значительное уменьшение болевого синдрома, восстановление функциональности позвоночника, укрепление мышечного корсета и повышение спортивной выносливости. Комплексный подход, включающий физические и психологические методы, позволил ускорить процесс реабилитации и снизить риск рецидивов. Дорсопатии оказывают значительное влияние на здоровье и спортивные результаты единоборцев, однако современные реабилитационные программы открывают новые возможности для их эффективного лечения.

Индивидуальный подход, основанный на интеграции инновационных методов, позволяет не только восстановить здоровье позвоночника, но и повысить спортивную эффективность. Рекомендуется дальнейшее исследование и адаптация реабилитационных программ для различных видов единоборств.

Ключевые слова: дорсопатия, спортсмены-единоборцы, реабилитация, программа, кинезиотерапия, инновации.

СПОРТЧИЛАРДА УМУРТҚА ПОҒОНАСИ КАСАЛЛИКЛАРИ (ДОРСОПАТИЯ) ВА ИННОВАЦИОН РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАСТУРЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

«Дорсопатия» номи билан умумлаштирилган умуртқа поғонаси касалликлари, яккакураш спорт тури билан шуғулланувчи спортчилар орасида кенг тарқалган касалликдир. Юқори жисмоний юкламалар, жарахатлар ва бел соҳаси мушакларини доимий кучланиши умуртқа поғонаси касалликлари ривожланишига сабаб бўлади ва спорт натижаларига салбий таъсир кўрсатади.

Мақолада дорсопатияларни асосий турлари, спортчилар саломатлигига таъсири ва такловчи ва олдини олувчи инновацион реабилитация дастурларини қўллашни асослаш кўриб чиқилган. Яккакураш спортчиларида дорсопатия касаллигига бағишланган замонавий адабиётлар шарҳи, ҳамда инновацион реабилитация ёндошувлар самараси таҳлили ўтказилган. Кинезиотерапия, миофасциал релиз, аппаратли физиотерапия, нейромушак стимуляцияси ва психологик қўллаб-қувватлаш усуллари кўриб чиқилган. Дастурни самарасини баҳолаш оғриқ синдроми пасайиши, умуртқани харакатчанлиги ва спорт натижалар яхшиланиши билан белгиланган. Инновацион реабилитация дастурлари яккакурашчи спортчиларда яхши натижа кўрсатган.

Оғриқ синдроми пасайишида, умуртқа функцияси тикланишида, мушак корсети мустаҳкамланишида ва спорт чидамлилиги ошишида сезиларди ўзгаришлар кузатилган. Жисмоний ва психологик усуллардан ташкил топган комплекс ёндошув тикланиш жараёнини тезлаштиришига ва рецидивлар хавфини камайишига олиб келган. Дорсопатиялар яккакурашчилар саломатлиги ва спорт кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатади, аммо замонавий реабилитация дастурлари уларни самарали даволаш учун янги имкониятлар очади.

Инновацион усулларни бирлаштиришга асосланган индивидуал ёндашув нафақат умуртқа поғонасининг соғлиғини тиклашга, балки спорт кўрсаткичлари оширишга ҳам имкон беради. Тадқиқотларни давом эттириш ва реабилитацион дастурларни бошқа яккакураш спорт турларига мослаштириш тавсия этилади.

Калит сўзлар: дорсопатия, спортчи-яккакурашчилар, реабилитация, дастур, кинезиотерапия, инновациялар.

DISEASES OF THE SPINE (DORSOPATHY) ATHLETES AND INNOVATIVE REHABILITATION PROGRAMS (REVIEW)

ANNOTATION

Spinal diseases, collectively referred to as «dorsopathies» are a common problem among martial arts athletes. High physical activity, injuries and constant tension of the back muscles contribute to the development of spinal pathologies, which negatively affects athletic performance.

The article discusses the main types of dorsopathies, their impact on the health of athletes and the rationale for the use of innovative rehabilitation programs for recovery and prevention. A review of modern research on dorsopathy in martial artists, as well as an analysis of the effectiveness of innovative rehabilitation approaches, has been conducted. The methods of kinesiotherapy, myofascial release, hardware physiotherapy, neuromuscular stimulation and psychological support are considered. Evaluation of the effectiveness of the programs was based on data on pain reduction, restoration of spinal mobility and improvement of athletic performance. Innovative rehabilitation programs have demonstrated high effectiveness in the treatment of dorsopathy in martial artists.

There was a significant reduction in pain, restoration of spinal functionality, strengthening of the muscular corset and an increase in athletic endurance. An integrated approach, including physical and psychological methods, made it possible to speed up the rehabilitation process and reduce the risk of relapses. Dorsopathies have a significant impact on the health and athletic performance of martial artists, but modern rehabilitation programs open up new opportunities for their effective treatment.

An individual approach based on the integration of innovative methods allows not only to restore the health of the spine, but also to increase athletic performance. Further research and adaptation of rehabilitation programs for various types of martial arts is recommended.

Key words: dorsopathy, martial artists, rehabilitation, program, kinesiotherapy, innovation.

Заболевания позвоночника, объединяемые под общим термином «дорсопатии», представляют собой одну из наиболее распространенных проблем опорно-двигательного аппарата. Особенно уязвимой группой являются спортсмены, занимающиеся единоборствами, где высокая физическая нагрузка, травмы и постоянное напряжение мышц спины создают благоприятные условия для развития патологий позвоночника [2, С.1178-81; 4, С.14-16]. В данной статье рассмотрим основные виды дорсопатий, их влияние на здоровье спортсменов, а также инновационные подходы к реабилитации, направленные на восстановление и повышение спортивной эффективности.

Опорно-двигательная система (ОДС) - это сложная сеть костей, мышц, сухожилий, связок и нервов, которые работают вместе, обеспечивая поддержку, устойчивость и движение тела. Позвоночник, в частности, является критически важным компонентом этой системы являясь центральной осью, вокруг которой движется тело [1, С.19-24; 5, С.88-98].

Различные проблемы с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) могут влиять на позвоночник, вызывая боль (боль в пояснице, груди, ногах), дискомфорт и снижение подвижности [3, С.3-6].

В большинстве случаев боли в области шеи и спины обусловлены структурными заболеваниями позвоночника. Боль в мышцах является распространенным симптомом и обычно вызвана ответом более глубоко расположенных мышц на стимул задних ветвей спинномозговых нервов и локальной реакцией более поверхностных мышц на травму позвоночника [7,10, С.60-68]. В редких случаях растяжение в шейном или поясничном отделе позвоночника. Фибромиалгия может сосуществовать с болью в шее и спине, но с меньшей вероятностью является причиной изолированных болей этих областей. Иногда боли связаны с экстраспинальными заболеваниями (в частности, с сосудистыми, желудочно-кишечными и мочеполовыми) или опоясывающим лишаем. Некоторые редкие причины – спинальные и экстраспинальные, которые бывают серьезными [6, Р.1003-07].

Большинство спинальных заболеваний вызваны механическими причинами, небольшая доля - немеханическими факторами, к которым относятся: инфекция, воспаление, рак или патологические переломы из-за остеопороза или рака [8, Р.623-629].

Частые причины

Большинство болей, вызванных механическими расстройствами позвоночника, определяется следующими причинами:

- Дискогенные боли;
- Боли в нервном корешке;
- Артрит суставов;

Наиболее распространенными причинами боли в шее и пояснице являются:

- грыжи межпозвоночного диска;
- компрессионный перелом (обычно грудной или поясничной);
- поясничная и шейная спинальная стеноз;
- остеоартроз на протяжении позвоночника;
- спондилолистез;

Все эти нарушения также могут присутствовать, не вызывая боль.

Необходимо отметить, что существуют также различные анатомические аномалии (например, выпячивание или дегенерация диска, остеофиты, спондилолиз, фасеточные аномалии), которые обычно не проявляются у людей в виде болей в шее или спине, поэтому эти причины сомнительны для определения этиологии боли. Однако этиология боли в спине, особенно механической, часто многофакторная, связанная с основными расстройствами, усугубляемыми усталостью, физическим ослаблением мышц, мышечной болью, неправильной осанкой, слабостью стабилизирующих мышц, снижением гибкости, а иногда психосоциальным стрессом или психическими расстройствами [9, P.1007-37; 10, C.60-68].

В связи с этим идентифицировать единственную причину часто очень сложно или невозможно.

Генерализованный миофасциальный болевой синдром, такой как фибромиалгия, часто сопровождается болями в шее и/или спине.

Серьезные редкие причины

Серьезные причины могут требовать своевременного лечения для предотвращения инвалидизации и смерти.

Серьезные **экстраспинальные** заболевания включают:

- Аневризму брюшного отдела аорты;
- Расслоение аорты;
- Расслоение сонных или позвоночных артерий;
- Острый менингит;
- Стенокардию или инфаркт миокарда;

Некоторые желудочно-кишечные заболевания (холецистит, дивертикулит, абсцесс дивертикула, панкреатит, прободная язва, ретроцекальный аппендицит); заболевания органов малого таза (эктопическая беременность, рак яичников, сальпингит некоторые легочные заболевания (например, плеврит, пневмония); болезни мочевыводящих путей (простатит, пиелонефрит, почечнокаменная болезнь); Метастазы опухолей неспинальной патологии; воспалительные или инфильтративные заболевания забрюшинного пространства (ретроперитонеальный фиброз, иммуноглобулин G4-связанное заболевание [IgG4-C3], гематома, аденопатия); воспалительные заболевания мышц (например, полимиозит и другие воспалительные миопатии, ревматическая полимиалгия) [7; 9, P.1007-37; 11, P.144-155].

Серьезные **спинальные** заболевания включают следующие:

- инфекции (например, дисцит, эпидуральный абсцесс, остеомиелит);
- первичные опухоли (спинного мозга и позвонков);
- метастатические вертебральные опухоли (наиболее часто из молочных желез, легких и простаты)

Механические заболевания позвоночника могут быть серьезными, если они приводят к сдавлению нервных корешков и особенно спинного мозга. Компрессия спинного мозга возникает только в шейном, грудном и верхней части поясничного отделов позвоночника, и может быть обусловлена тяжелым стенозом спинномозгового канала и такими заболеваниями, как опухоли, спинальный эпидуральный абсцесс или гематома [6, P.1003-07; 8, P.623-629].

Сдавление нерва обычно возникает на уровне грыжи межпозвоночного диска, парацентрально или внутри отверстия, центрально или в латеральном углублении при стенозе, или в области выходящего из канала нерва [12, P.38-40].

Основные виды дорсопатий

Дорсопатии включают широкий спектр заболеваний позвоночника, которые можно разделить на несколько категорий:

1. Остеохондроз - дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков, которое приводит к их истончению, снижению амортизационных свойств и развитию болевого синдрома. У спортсменов-единоборцев остеохондроз часто возникает из-за постоянных ударных нагрузок и микротравм.

2. Протрузии и грыжи межпозвоночных дисков - эти состояния связаны с выпячиванием или разрывом межпозвоночного диска, что может вызывать компрессию нервных корешков и сильные боли. У единоборцев такие проблемы часто возникают из-за резких движений, падений и неправильной техники выполнения упражнений.

3. Миофасциальный болевой синдром - характеризуется хроническим напряжением мышц спины, что приводит к возникновению болей и ограничению подвижности, у спортсменов это состояние часто встречается при длительных статических нагрузках.

4. Спондилолистез и спондилез - это патологии связанные с нарушением стабильности позвонков и возникновением дегенеративных изменений. Они могут быть вызваны как травмами, так и возрастными изменениями, усугубляемыми интенсивными тренировками.

5. Сколиоз и другие нарушения осанки - среди спортсменов-единоборцев, особенно в юном возрасте, неправильная техника тренировок и асимметричные нагрузки приводят к искривлениям позвоночника.

Влияние дорсопатий на спортсменов-единоборцев.

Дорсопатии оказывают значительное влияние на физическую форму и спортивные результаты. Основные последствия включают:

1. Снижение подвижности позвоночника, ограничение амплитуды движений, которые негативно сказываются на технике выполнения ударов и защитных действий.

2. Хронические боли - постоянный болевой синдром снижает концентрацию, выносливость и мотивацию спортсмена.

3. Риск травм - наличие дорсопатий увеличивает вероятность получения серьезных травм, таких как разрывы связок или повреждения нервных структур.

4. Психологическое напряжение - постоянные боли и снижение спортивных результатов вызывают стресс и эмоциональное выгорание спортсменов.

Инновационные реабилитационные программы.

Современные подходы к реабилитации спортсменов с дорсопатиями направлены не только на устранение симптомов, но и на восстановление функциональности позвоночника, предотвращение рецидивов и повышение спортивной эффективности. Современными инновационными методами являются:

1. Кинезиотерапия - методика, основанная на выполнении специальных упражнений для укрепления мышечного корсета, улучшения подвижности позвоночника и восстановления координации движений. Для единоборцев разрабатываются индивидуальные программы, учитывающие специфику их вида спорта.

2. Миофасциальный релиз - использование техник глубокого массажа и работы с триггерными точками, которые помогают снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и ускорить восстановление тканей.

3. Аппаратные методы физиотерапии - современные технологии, такие как лазеротерапия, ударно-волновая терапия и магнитотерапия, способствуют уменьшению воспаления, снятию болевого синдрома и стимуляции регенерации тканей.

4. Применение экзоскелетов и роботизированных тренажеров - эти устройства позволяют безопасно восстанавливать подвижность позвоночника и тренировать мышцы без риска перегрузки.

5. Нейромышечная стимуляция - использование электрических импульсов для активации мышц помогает восстановить их тонус и улучшить координацию движений.

6. Психологическая поддержка и когнитивно-поведенческая терапия - учитывая высокий уровень стресса у спортсменов, психологическая помощь играет важную роль в реабилитации. Она помогает справиться с болевым синдромом и сохранять мотивацию.

Эффективность реабилитационных программ.

Инновационные реабилитационные программы демонстрируют высокую эффективность в восстановлении спортсменов-единоборцев. Основные результаты включают:

- Уменьшение болевого синдрома и воспалительных процессов;
- Восстановление подвижности позвоночника и улучшение техники выполнения спортивных элементов;
- Укрепление мышечного корсета снижает риск рецидивов;
- Повышение общей физической выносливости и спортивных результатов;
- Улучшение психологического состояния и мотивации.

Примером успешного применения таких программ является использование комплексного подхода, включающего кинезиотерапию, физиотерапию и психологическую поддержку, которые позволяют спортсменам быстрее восстанавливаться и возвращаться к тренировкам и соревнованиям.

В заключении можно отметить, что дорсопатии представляют собой серьезную проблему для спортсменов-единоборцев, но существующие современные реабилитационно-восстановительные программы открывают новые возможности их эффективного применения для лечения и профилактики.

Интеграция инновационных методов, таких как кинезиотерапия, аппаратная физиотерапия и психологическая поддержка, позволяют не только восстановить здоровье позвоночника, но и повысить успешность спортивных результатов. Важно помнить, что ключом к успеху реабилитации и восстановления является индивидуальный подход, учитывающий особенности каждого спортсмена и специфику его тренировочного процесса.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. Смирнов А.Е., Иванова И.И., Лазаренко Н.Н. Оценка влияния импульсных токов и вибротерапии на качество жизни больных с пояснично-крестцовой дорсопатией. //Физиотерапевт, (1), 19-24. <https://doi.org/10.33920/med-14-2401-02>
2. Бельская Г.Н., Сергиенко Д.А. Лечение дорсопатии с позиции эффективности и безопасности. //Русский медицинский журнал. 2014;22:16:1178-1181.
3. Горбунов Ф.Е., Сичинава Н.В., Выговская С.Н., Нувахова М.Б. Анализ эффективности применения низкочастотной импульсной терапии в комплексе с радоновыми ваннами в лечении больных с различными вариантами течения цервикальной дорсопатии. //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физ. культуры. 2011;88(6):3-6.
4. Чернышова Л.П., Галимова Е.С. Дифференцированная физиотерапия люмбагий. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физ. культуры. 2011;88(2):14-16.
5. Ульяхина Н.В., Ширяева Е.Е. Применение остеопатической коррекции совместно с радоновыми ваннами на санаторно-курортном этапе реабилитации пациентов с дорсопатией. //Российский остеопатический журнал. 2020;(1-2):88-98. <https://doi.org/10.32885/2220-0975-2020-1-2-88-98>
6. Триде Рольф-Детлеф, Риф, Винфрид, Барк Антония; Азиз, Касим; Бенгт, Майкл И.Д., Бенолиэль Рафаэль; Козн Милтон; Эверс Стефан, Финнеруп Нанна; Классификация хронической боли по МКБ-11. //Pain 156(6):p. 1003-1007, June 2015 <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000160>
7. Stochkendahl M.J., Kjaer P., Hartvigsen J., Kongsted A., Aaboe J., Andersen M., Vaagholt M. Национальные клинические рекомендации по нехирургическому лечению пациентов с недавно возникшей болью в пояснице или поясничной радикулопатией. - //European Spine Journal. Springer Verlag. <https://doi.org/10.1007/s00586-017-5099-2>
8. Walsh, J., & Hall, T. Reliability, validity and diagnostic accuracy of palpation of the sciatic, tibial and common peroneal nerves in the examination of low back related leg pain. - //Manual Therapy, (2009).14(6),623-629. <https://doi.org/10.1016/j.math.2008.12.007>
9. Shraim M.A., Massé-Alarie H. Hodges, P. W. Methods to discriminate between mechanism-based categories of pain experienced in the musculoskeletal system: A systematic review. //Pain, (2021) - 162(4), 1007-1037. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002113>
10. Адрианова С.М. Ахметов Б.Х. Оценка динамических данных МРТ у пациентов с грыжами межпозвоночных дисков после комплексного лечения, включающего остеопатическую коррекцию. - //Российский остеопатический журнал (2021), (1), 60-68. <https://doi.org/10.32885/2220-0975-2021-1-60-68>
11. Licciardone John C., Gatchel Robert J. and Aryal Subhash. Recovery From Chronic Low Back Pain After Osteopathic Manipulative Treatment: A Randomized Controlled Trial.- //Journal of Osteopathic Medicine, vol. 116, n.3, 2016, pp. 144-155. <https://doi.org/10.7556/jaoa.2016.031>
12. Dmitriyev A.L. Training process impact on vertebral column state of junior athletes. // Теорија и Практика Физическој Културе, 2020(8), 38-40.